

O USO DA MODELAGEM APLICADA A ERGONOMIA PARA PRODUTOS FISIOTERAPÊUTICOS

Edição 114, Todos os Artigos / 22/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7103875

Autora:

Talita Suélen Ziroldo Gomes

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

O design ergonômico trata da relação das pessoas com os produtos, sistemas, e sua abordagem preconiza o uso de testes durante o desenvolvimento do produto, para o qual exige o uso de métodos que normalmente são utilizados apenas para validação, seja morfológica, estética, etc. modelos também devem ser usados para Avaliar a funcionalidade real do produto. Considerando a importância de classificar diferentes tipos de modelos, modelos e protótipos para diferentes formas de avaliação, este estudo visa determinar quais técnicas de prototipagem (tradicional e rápida) são mais adequadas para cada processo analítico em projeto ergonômico. Para tanto, a metodologia escolhida foi a revisão de literatura, em que a construção o texto se deu através da consulta às bases de dados e outros textos relacionados ao tema em questão. Em futuros estudos os dados apresentados serão de grande importância no aspecto preventivo, para a população estudada, assim como, para melhorar o conforto e satisfação do usuário.

Palavras-chave: Modelagem Aplicada. Moda. Ergonomia. Produtos Fisioterapêuticos.

ABSTRACT

Ergonomic design deals with the relationship of people with products, systems, and its approach advocates the use of tests during product development, for which it requires the use of methods that are normally used only for validation, whether morphological, aesthetic, etc. . models should also be used to evaluate the actual functionality of the product. Considering the importance of classifying different types of models, models and prototypes for different forms of evaluation, this study aims to determine which prototyping techniques (traditional and rapid) are most suitable for each analytical process in ergonomic design. Therefore, the methodology chosen was the literature review, in which the construction of the text took place by consulting databases and other texts related to the topic in question. In future studies, the data presented will be of great importance in the preventive aspect, for the population studied, as well as to improve the comfort and satisfaction of the user.

Keywords: Applied Modeling. Fashion. Ergonomics. Physiotherapy Products.

1. INTRODUÇÃO

O designer é um elemento fundamental no desenvolvimento de produtos e sistemas e deve sempre buscar durante o desenvolvimento de projetos ferramentas e outras áreas que o auxiliem na busca por Inovação, Tecnologia, Usabilidade, Funcionalidade, Estética, almejando assim produtos e sistemas que tenham como foco os usuários e a suas experiências com os produtos (PEREIRA, 2015).

O Design como uma atividade de projeto também apresenta um caráter interdisciplinar e multidisciplinar e tem se apoiado nas mais variadas áreas do conhecimento para validar e corroborar pesquisas e o desenvolvimento de produtos, uma dessas áreas é a Ergonomia que associada ao Design geram conhecimentos que podem ser aproveitados no desenvolvimento de projeto das mais variadas áreas, gerando produtos mais seguros, confortáveis, aceitáveis e efetivos (PEREIRA, 2015).

Podendo-se afirmar que a ergonomia apresenta um importante papel no desenvolvimento de novos produtos fisioterapêuticos, pois estuda a interação do homem com os objetos a sua volta, tratando de garantir a eficiência, a eficácia e a agradabilidade no desenvolvimento de novos produtos e tem o objetivo de conferir aos mesmos a capacidade de ser fácil de usar e rápido de aprender (PEREIRA, 2015).

Considere não apenas os aspectos físicos, mas também a sensação e impressão do sujeito no momento da interface, relacionando o conceito da interface com as funções que o produto pode assumir. O design ergonômico trata da relação entre pessoas e produtos e sistemas, com uma abordagem que preconiza o uso de testes durante o desenvolvimento de produtos, para os quais são necessários modelos, que ainda podem ser utilizados para validação, seja morfológica, estética, etc. (Perret Puxar, 2015).

Dessa forma, percebe-se que testar usando modelos durante o desenvolvimento de um projeto de produto é essencial, pois a materialização de ideias que podem auxiliar os designers durante o projeto é a base. Afinal, um protótipo permite interação e análise não apenas com a equipe de design, mas também com o usuário, proporcionando assim a possibilidade de projetar um produto, permitindo que ele expresse suas opiniões e avalie em todas as etapas (PEREIRA, 2015).

Outro fator importante na utilização de modelos é entender e categorizar os diferentes tipos de modelos, modelos e protótipos para diferentes formas de avaliação, bem como os diferentes tipos de materiais e técnicas que podem ser utilizados para a construção. Isso significa que menos erros são cometidos ao longo do processo de desenvolvimento, pois ao construir um modelo, o designer tem o potencial de testar a ideia ou forma no início do projeto e corrigir eventuais erros (PEREIRA, 2015).

Outro grande fator no uso de modelos é o de conhecer e categorizar os diferentes tipos de mock-ups, modelos e protótipos para as diferentes formas de avaliação e os diferentes tipos de materiais e técnicas que podem ser empregados na construção dos mesmos. Isso faz com que menos erros sejam cometidos ao longo do processo de desenvolvimento, pois ao construir um modelo o designer tem a possibilidade de testar aquela ideia ou forma e corrigir qualquer eventual erro ainda no início do projeto (PEREIRA, 2015).

O Design junto a Fisioterapia, baseando-se na ergonomia, podem gerar parâmetros para o desenvolvimento de projetos de produtos que sejam eficientes e benéficos para o usuário. A ergonomia é responsável pelo ajuste de produtos às necessidades e às capacidades humanas, compreende a aplicação da tecnologia na interface homem-sistema, aos projetos ou modificações de sistemas, para aumentar a segurança, conforto e eficiência do sistema e da qualidade de vida (PEREIRA, 2015).

O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso da modelagem aplicada a ergonomia para produtos fisioterapêuticos e como o desing de moda esta inseriido mediante deste processo e como o mesmo funciona e é utilizado para ajudar diferentes pessoas que necessitam destes produtos, vizando a inovação, criatividade e tecnologia.

A metodologia utilizada é a da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica:

[...] é um tipo de pesquisa obrigatório a todo e qualquer modelo de trabalho científico. É um estudo organizado com base em materiais publicados. são exigidas a busca de informações bibliográficas e a seleção de documentos que se relacionam com o objeto de pesquisa. Entre os materiais que podem ser fonte de informações e conhecimentos, os mais utilizados são livros, revistas (periódicos), textos da internet, documentários, fitas de vídeo, DVDS, entre outros. (CORDEIRO, 2015, p. 123).

Foram selecionadas nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO, Repositórios Acadêmicos e sites das instituições envolvidas, periódicos e artigos pertinentes à temática escolhida.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Conceito de Design

O Design ou industrial design como era conhecido apresenta sua origem na Europa do século XVIII, a qual passou por mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais, e culminou na Revolução Industrial (DOLZAN, 2008). A palavra design tem sua origem inglesa, e significa tanto desenho quanto projeto. Segundo Picarelli et al. (1983) design quer dizer projetar, conceber, criar, inventar, e não desenho como simples representação gráfica. Em latim, designare quer dizer escolher por sinais. Em espanhol, equivalem as palavras dibujo e diseño. Em português, desenho.

‘Desenho Industrial’ é a tradução que tem sido empregado do termo inglês industrial design (PICARELLI et al.,1983). São tantos os designativos para a profissão que sempre surge uma questão referente à necessidade de encontrar-se um único nome, capaz de sintetizar e traduzir todos os afazeres da profissão. Além disso, o caráter interdisciplinar que a práxis do Design sempre teve que buscar e que permite sua aplicação nos mais variados projetos, e sua necessidade de se comunicar com outras áreas do conhecimento também constituiu grande desafio para compreensão da profissão.

O termo ‘Desenho industrial’ foi usado durante muitos anos, mas não é uma boa designação pelo fato da palavra desenho se referir a uma expressão e não a concepção, e quando junta a palavra industrial, logo se associa ao desenho técnico. A palavra ‘Design’ é usada com frequência na publicidade como atributo de qualidade e diferencial de valor entre os produtos (STRUNCK, 2001).

O Design é considerado um fenômeno do século XX, que surgiu progressivamente com os primórdios da Revolução Industrial, a qual despontou as funções de criação, produção e venda. Antes a fabricação era concentrada apenas em modelos artesanais, mas com as mudanças históricas, políticas, econômicas, sociais e o rápido progresso da tecnologia, a evolução das funções dos produtos que antes era ligada a descobertas em uma produção unitária ou em pequenas séries deu início a uma tentativa de unir arte e indústria (PEREIRA, 2015).

A atividade do designer está ligada ao desenvolvimento de um produto e sua respectiva produção com o intuito de criar produtos que sigam e preconizem novos estilos, integrem novas tecnologias, promovam a evolução e a criação de novos mercados. O design também se constitui como parte integrante e inseparável da inovação e pode contribuir para o aumento da inovação e o progresso, diversificação da inovação e a modernização e remodelação, inovação radical e as novas capacidades e produtos (PEREIRA, 2015).

Assim é visível a importância do design no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, bem como para contribuir de maneira significativa para a melhoria de projetos já existente, pois o mesmo associado às técnicas de prototipagem que auxiliam na descoberta de possíveis problemas, colaborando para o desenvolvimento de produtos que atendam as necessidades dos usuários (PEREIRA, 2015).

Os objetos desenvolvidos pelo homem estão diretamente relacionados, entre outros fatores, ao modo de vida das pessoas e a maneira como elas constroem suas identidades e ao modo como desenvolvem e sustentam suas práticas culturais

O processo de desenvolvimento de produtos apresenta uma natureza multi e interdisciplinar, que tem a necessidade de um ambiente de trabalho altamente flexível, especialmente nas fases iniciais de concepção, permitindo explorar a criatividade que está intimamente relacionada com a inovação, exigindo uma abordagem integrativa que permita alta flexibilidade no desenvolvimento do produto (PEREIRA, 2015).

Os produtos que acompanham nossa vida diariamente, em sua maioria foram objetos de um estudo do Design. Logo, se pode afirmar que está é uma atividade que tem por base criar, com propósito de determinar as qualidades formais dos objetos produzidos industrialmente. Sabe-se que qualidades formais não são apenas as características externas relacionadas à estética, mas também as relações estruturais e funcionais (SCHULMANN, 1994).

Assim, resume-se que o desenvolvimento de um produto dentro do Design é caracterizado por uma relação interdisciplinar que necessita do envolvimento e da contribuição de outras áreas do conhecimento. Essa relação que o design tem com essas outras áreas faz com que o mesmo possa transitar e colaborar para o desenvolvimento de produtos e sistemas que facilitem o dia-dia dos usuários e amenizem problemas de forma mais completa e abrangente (PEREIRA, 2015).

Design e Ergonomia A Ergonomia é definida pela IEA (2013) (International Ergonomics Association) como:

“uma disciplina científica que estuda as interações dos homens com outros elementos do sistema, fazendo aplicações da teoria, princípios e métodos de projeto, com o objetivo de melhorar o bem estar

humano e o desempenho global do sistema" (IEA, 2013).

Hendrick (1993) aproxima Design e Ergonomia ao definir:

"[...] a ergonomia como ciência trata de desenvolver conhecimentos sobre as capacidades, limites e outras características do desempenho humano e que se relacionam com o projeto de interfaces entre indivíduos e outros componentes do sistema. Como prática, a ergonomia compreende a aplicação da tecnologia na interface homem-sistema, aos projetos ou modificações de sistemas, para aumentar a segurança, o conforto e a eficiência do sistema e da qualidade de vida" (HENDRICK, 1993, p. 43).

A Ergonomia, junto ao Design, trabalha no desenvolvimento e melhoria de produtos a fim de estabelecer segurança e conforto. O Design e a Ergonomia podem ser considerados disciplinas científicas responsáveis pela compreensão da relação entre homem e tecnologia, em que a primeira determina métodos para desenvolvimento de produtos e a segunda ajusta estes produtos às necessidades e às capacidades humanas (PEREIRA, 2015).

Da interação entre estas duas disciplinas científicas surge o Design Ergonômico, que se caracteriza pela intervenção ergonômica no âmbito projetual, visando minimizar os problemas dessa interface através da satisfação, do conforto, da segurança e do desempenho proporcionado aos usuários (PEREIRA, 2015).

Um exemplo de estudo em que a Ergonomia se associa com o Design é o método de avaliação de instrumentos manuais e aplicação dos resultados encontrados no redesenho ergonômico de transdutor de ultrassonografia. Para essa avaliação foi necessário a construção de modelos virtuais e mock-ups físicos, a fim de analisar e validar qual redesenho apresentava um melhor Design Ergonômico (PEREIRA, 2015).

2.2 Modelagem, Ergonomia e Design

O Design é caracterizado como atividade projetual responsável em configurar os aspectos formais e utilitários de um produto ou sistema. Assim o desenvolvimento de novos produtos é uma atividade complexa, envolvendo diversos interesses e habilidades. Atividade esta que exige uma estratégia que minimize o risco de investimento presente no desenvolvimento do produto (PEREIRA, 2015).

Neste contexto, construção de modelos físicos e representações tridimensionais (3D) de objetos e produtos é de grande importância, pois os mesmos simulam determinadas propriedades dos objetos ou produtos em estudo, permitindo corrigir defeitos e insuficiências do produto durante as etapas de projeto (PEREIRA, 2015).

Atualmente a abundância de programas gráficos e novas tecnologias, como o CAD (Computer Aided Design), e as representações visuais por computação estão ligadas, a quantidade, a qualidade, a precisão e a velocidade com que se pode realizar um projeto, além disso, o avanço no processo de imagens permite ampliar ainda mais a aplicação dos sistemas computadorizados ao projeto (PEREIRA, 2015).

A pesquisa e a associação da modelagem com metodologias de design corroboram para a obtenção de peças físicas melhor acabadas, de qualquer forma e em dimensões finais, com complexidade e detalhes

que permitem ao design interferir e fazer qualquer modificação em qualquer fase do projeto (PEREIRA, 2015).

A modelagem é associada à ergonomia em algumas fases do desenvolvimento de um projeto de produto. Dentro do Design há uma área que associada à ergonomia forma o Design Ergonômico, cujo princípio é a aplicação do conhecimento ergonômico no projeto de dispositivos tecnológicos, com o objetivo de alcançar produtos e sistemas seguros, confortáveis, eficientes, efetivos e aceitáveis. Os princípios baseiam-se na inter-relação entre usabilidade, ergonomia e design; entretanto, são os seus procedimentos metodológicos os aspectos que mais se destacam, uma vez que são criados para melhorar o desenvolvimento de produtos através da compreensão da interação entre todos os aspectos humanos e os mais variados e distintos dispositivos tecnológicos (PEREIRA, 2015).

Produtos esses que para serem testados e analisados precisam ser materializados seja no aspecto físico, através de diversos materiais e técnicas, ou através de softwares, no meio virtual utilizando modelos tridimensionais (PEREIRA, 2015).

2.3 Desenvolvimento de Projeto de Produto Fisioterapêuticos

A associação entre a ergonomia e o design é algo que vem se tornando cada vez mais importante no desenvolvimento de um projeto ou no marketing de uma empresa. Pois com o mercado acirrado e exigente, a ergonomia se torna um diferencial no desenvolvimento e na competição entre os produtos, garantindo a sustentação no mercado de um produto de qualidade, concebido com diretrizes voltadas para o usuário (PEREIRA, 2015).

O desenvolvimento de um produto ergonômico, normalmente permite à empresa uma diferenciação em relação à concorrência, pois os produtos por ela produzidos poderão responder melhor as expectativas do usuário. Na verdade, a decisão de compra é estabelecida segundo critérios de preço, qualidade e atributos estéticos de produto, mas também baseado na análise comparativa da facilidade de utilização (PEREIRA, 2015).

Estes aspectos estão se tornando cada vez mais relevantes para as empresas que produzem produtos destinados ao consumo de massa, objetos esses que são utilizados no cotidiano de forma intensiva e para as empresas que fabricam produtos mais específicos destinados a um público seletivo, onde o critério de escolha mais importante é o conforto de utilização (PEREIRA, 2015).

Com a complexidade cada vez maior dos produtos, a sua mais ampla gama de funcionalidades, assim como exigência dos procedimentos de utilização, fica evidente a importância dada ao Design centrado no usuário e a sua amigável utilização, aspecto esse que pode ser determinante pelo sucesso no mercado. O processo de desenvolvimento de produto centrado no usuário, e conseqüentemente nos aspectos ergonômicos do produto, configuram um cenário vastamente superior ao processo no qual o produto é primeiramente desenvolvido e posteriormente alterado de acordo com os critérios ergonômicos (PEREIRA, 2015).

Existem benefícios óbvios em incorporar os aspectos ergonômicos logo na fase inicial do processo de desenvolvimento do produto. Em muitos casos são detectadas falhas que resultam de aspectos

ergonômicos que foram negligenciados durante a fase de desenvolvimento. Não sendo também raro que muitas vezes os critérios ergonômicos são apenas levados em consideração pelas medidas antropométricas do usuário. Em muitos casos só após a produção do produto é que o mesmo passa por testes de medição e validação para verificar se satisfazem os critérios ergonômicos. Embora se saiba que a ergonomia deve desempenhar um papel fundamental no processo de desenvolvimento centrado no usuário, garantindo que os produtos se ajustem perfeitamente ao usuário, e não os usuários serem forçados a adaptar-se a forma do produto (PEREIRA, 2015).

Através da construção de modelos para testes e a participação dos usuários é possível desenvolver e projetar um produto ou sistema que satisfaça as necessidades do usuário, o design centrado no usuário não significa projetar para o usuário, mas também projetar conjuntamente com os usuários (PEREIRA, 2015).

Assim sendo, despreocupação com fatores ergonômicos durante a configuração de um produto pode por sua vez ocasionar inúmeros transtornos ao usuário, sobremaneira quando este produto/artefato foi pensado para uso constante ou repetitivo (SILVA et al., 2015).

Os produtos devem ser adaptados ao público alvo, com respeito as suas medidas antropométricas e certas necessidades de cada faixa etária. Ou seja, produtos infantis não devem ser em escala proporcional a dos adultos. Como a população infantil está sempre em constante crescimento, o fato de sua morfologia e dimensões mudarem, faz-se a necessidade de adequações antropométrica (SILVA and PACCOLA, 2015).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função de um designer no desenvolvimento de um produto terapêutico, passa a ser essencial no momento que esse mesmo produto, terá de ser pensado para uma parcela de pessoas, com necessidades urgentes, onde a ergonomia deve ser considerada em todas as etapas do desenvolvimento do projeto. Com a contribuição da forma de gerar ideias utilizada pelo design, foi possível decidir melhores tipo de regulagem, melhor estruturação, regulagens exatas e aplicação da ergonomia. Além de pensar sobre o custo (NAGAMATSU, 2014).

Como base neste estudo notou-se que a atuação do design em áreas como a da saúde está muito submetida aos seus conhecimentos específicos para que atue no desenvolvimento de soluções inovadoras para beneficiar os usuários destas áreas, a da fisioterapia é uma delas. Isso faz com que a pesquisa e o emprego de materiais, alternativos e mais inteligentes, para as finalidades de uso fiquem restritos ao conhecimento dos profissionais da área que se propõem a desenvolver soluções por si próprios para os problemas que encontram no seu cotidiano de atendimento.

Este fator vai de encontro com o princípio de design, enquanto área que desenvolve soluções para gerar qualidade de vida as pessoas e que ao se deparar com produtos como o tratado neste projeto se debruça sobre o problema a fim de conseguir este objetivo. Porém, este é um fator ainda bastante amplo e que se converte em um desafio para o design na busca de inovações que vão beneficiar os usuários da área da saúde.

Conclui que o objetivo da ergonomia consiste em encontrar a melhor união entre produto e os seus usuários, no contexto em que o projeto se desenvolva. Assim a associação da ergonomia no desenvolvimento de novos produtos, os estudos ergonômicos e a confecção de modelos para testes não podem ser dissociados do design, do marketing, da análise funcional, da seleção de materiais, dos processos e tecnologias de fabricação e de métodos de embalagem, armazenamento e transporte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORDEIRO, G.; MOLINA, N.; DIAS, V. **Orientações e dicas práticas para trabalhos acadêmicos**. 2. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015.

HENDRICK, H.W. Macroergonomics: a new approach for improving productivity, safety and quality of work life. In: Anais do VI Congresso Brasileiro e II Congresso Latino-americano de Ergonomia. Florianópolis: Abergó, p. 39-58. 1993.

INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION, **Definition of Ergonomics (IEA)**, 2010 Disponível em: <http://www.iea.cc/01_what/What%20is%20Ergonomics.html>. Acessado em: 15 de Setembro de 2022.

NAGAMATSU, Rosimeiri et al. Produto Ergonomico para Portador de Paralisia Cerebral. 2014.

PEREIRA, Douglas Daniel. **O uso da modelagem aplicada à ergonomia no desenvolvimento de produtos**. 2015.

PICARELLI, M.; COSTA, C.Z.; TARALLI, C.H.; NETTO, N.A.G.; SALATA, R. **Desenho Industrial na Edificação: Ensino e Pesquisa**. São Paulo. 1ª edição. Universidade de São Paulo, 1983.

SCHULMANN, D. **O Desenho Industrial**. Campinas, São Paulo. Editora Papirus. 1994.

SILVA, Ana Beatriz Rossi; PACCOLA, Sileide Aparecida de Oliveira. SUPORTE POSTURAL BIOCINÉTICO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM CRIANÇAS DE 2 A 8 ANOS, QUE SOFREM DE DOENÇAS NEUROMUSCULARES E ALTERAÇÕES POSTURAS. **Blucher Design Proceedings**, v. 2, n. 1, p. 742-753, 2015.

SILVA, Anna Paula da; SILVA, Tamires Maria de Lima; CRISTINE, Mirelle. ANÁLISE ERGONÔMICA DA DESEMPENADEIRA—UM ESTUDO DE SUAS PRINCIPAIS FUNÇÕES E PROPOSTA PARA REDESIGN. **Blucher Design Proceedings**, v. 2, n. 1, p. 683-694, 2015.

STRUNCK, G. **Viver de Design**. Rio de Janeiro, 3ª edição, Editora 2AB, 2001.

[← Post anterior](#)

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

